

MAKTABDA KITOBXONLIK

Xakimova Klara Raxmiddinovna

Toshkent shahar Olmazor tumani

15-umumiy o'rta ta'lim maktabining kutubxonachisi

Quyosh olamga nur sochgani kabi kitob inson qalbiga ziyo taratadi. Shu bois kitobni e'zozlagan kish, oila, xalqning istiqboli ham porloq bo'lishi shubhasiz. Endi kitobni sevgan, uni kitobxonlarga ulashgan kutubxonachilarning jamiyatdagi o'rni va ma'suliyatini anglash qiyin emas. Yosh avlodning yorqin kelajagiga mustahkam poydevor qo'yishga hissa qo'shayotgan kasb egalarini qancha taqdirlasak kam.

Kasb kunlari to'g'risida juda ham ko'p eshitganmiz, shu o'rinda kutubxonachilar kuni ham nishonlab kelinadi bu bayramda bizning maktabimiz o'quvchilarga maktab tomonidan kitob yarmarkasini o'tkazadi va ko'plab kitoblar sovg'a qilinadi. 21-may Kutubxonachilar kuni munosabati bilan biz har yili tadbirlar o'tkazamiz. 2022-yilning 21-may kuni Toshkent shahar Olmazor tumani 15-umumiy o'rta ta'lim maktabining kutubxonachisi Xakimova Klara Raxmiddinovna va ko'plab ustozlar, o'quvchilar va mehmonlarimiz ham ishtirok etishdi. Bu tadbirimizda o'quvchilar o'z sahna ko'rinishlari va she'rlari bilan hammaga namuna bo'lishdi.

Kutubxonachilarning vazifalari qanday degan savolga javob beradigan bo'lsak aynan bizning maktabimizda kutubxonachilarning vazifalari quyidagilar.

4500 yildan ziyod vaqt moboynda kutubxonachilar intellectual va ajralmas qismidir ijtimoiy rivojlanish insoniyat va kutubxonachilar madaniyatning rivojlanishiga tasirchan ta'sir ko'rsatadi tanlangan guruhlar aholisi va umuman mamlakat. Ammo, Yoshi ancha kotta va jamiyat shakllanishida faol ishtirok etganiga qaramay, kutubxonachi kasbi Hanuzgacha eng yopiq va noto'g'ri tushunilgan kasblardan biri hisoblanadi lekin shunga qaramasdan o'z kasbimni faxrim ila sevaman va faxrlanaman. Ko'p yillik ish tajribamdan kelib chiqib shuni ayta olamanki, kasbim bu mening faxrimdir. Kitobga mehrim cheksiz shu o'rinda faqatgina darsliklar emas, balki ko'plab badiiy asarlar shaydosiman.

15-maktabda ko‘p yillar nafaqat kitoblarga balki o‘quvchilarga, ustozlarga va rahbarlarga mehr qo‘ydim. Ijodim ko‘plab yutuqlar olib keldi, o‘z ustimda ishlashimga yo‘l ochdi. Hozirgi kungacha ko‘plab maqolalar va asarlar ustida ish olib bormoqdaman.

Kutubxonachi-kutubxona fondini saqlash va tizimlashtirish uchun ma’sul bo‘lgan shuningdek, kutubxonaga tashrif buyuruvchilarga mutaxassisdir. Kasb nomi so‘zdan hosil bo‘lgan kutubxona, bu o‘z navbatida yunoncha kitob va saqlash joy demakdir. Birinchi kutubxonachilar yozuvning paydo bo‘lishi bilan bir vaqtda paydo bo‘ldi va loydan yasalgan planshetlar ko‘rinishidagi birinchi kitoblar dastlab kutubxonachilarning vazifasi faqat kerakli kitobni tez topish edi. Ammo kutubxona zahiralari ko‘payishi bilan kutubxonachilar faoliyati ko‘lami ham kengayib bordi.

Zamonaviy kutubxonachi- bu nafaqat o‘quvchiga kerak bo‘lgan kitobni tez topibgina qolmay, balki bosma nashrlarini saqlashga barcha xususiyatlarini biladigan, fondni tashkil qiladigan, tashrif buyuruvchiga axborot xizmatlarini ko‘rsatadigan va zmonaviy tilni yaxshi biladigan mutaxassis, axborot texnologiyalaridir...

Kutubxonachi bo‘lishning afzalliklari bu- ko‘pchilik bilan muloqot qilish qobiliyatidir. Qiziqarli odamlar, shuningdek, deyarli barcha malumot manbalariga

cheksiz kirish, bu kutubxona xodimlariga nafaqat professionallik nuqtai nazaridan, balki shaxsiy darajada ham rivojlanish imkonini beradi.

Kutubxonachi kasbi tez-tez va o'z ichiga oladi to'g'ridan to'g'ri aloqa shuning uchun har xil odamlar bilan kutubxona xodimi birinchi navbatda, xushmuomila, bag'rikeng bolishi zarur. Kutubxonachilarning ishi uchun ham toza bo'lishi muhim tashqi ko'rinish va malakali nutq. Bundan tashqari, ishning o'ziga xos xususiyati kutubxonachidan quyidagi shaxsiy fazilatlarga ega bo'lishi talab etiladi.

Yaxshi xotira- javonlar va kitob javonlari labirintini osongina boshqarishga yordam beradi. Kutubxona arxividan noyob nashrlar bilan ishlashda aniqlik va masuliyat zarur.